

ҒЎЗА (*G. HIRSUTUM L.*) НАВ ВА ТИЗИМЛАРИНИНГ ФОТОСИНТЕТИК ПИГМЕНТЛАР МИҚДОРЛАРИНИНГ ВЕГЕТАЦИЯ ДАВРЛАРИ КЕСМИДА ЎЗГАРИШИ ДИНАМИКАСИ.

Аширалиева С.М^{1,2}, Жуманов Ў.Т².

¹Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси
институтининг ²Гулистон давлат университети

Аннотация. Ушбу мақолада Сирдарё вилояти Мирзаобот тумани ўртача шўрланган тупроқ-иклим шароитида Ғўза (*G. hirsutum L.*) нав ва тизимларининг ривожланиш фазаларида фотосинтетик пигментлар миқдори динамикаси ва нав ва тизимлар кесимида фарқланиши тадқиқ этилган. Фазалар кесимида Хл “а”, Хл “б”, умуий хлорофил ва каратиноидлар миқдорининг энг юқори даражаси шоналаш даврига тўғри келди. Бухоро навида чин барг чиқариш фазасида Хлорофил “а” 9,87 мг/г ташкил этган бўлса, шоналаш даврида бу кўрсаткич 10,75 мг/г ни, гуллаш даврида 10,41мг/г, кўсаклаш даврида эса бу кўрсаткич 10,07 мг/г ташкил этди. Юқори миқдорда фотосинтетик пигментлар мавжуд навларда пигментлар ўртасидаги корреляцион боғланишлар даражалари Хл “а” ва Хл “б” пигментлари ўртасида ўртача корреляцион боғланиш ($r=0,679$) қайт этилган бўлса, Хл “а” ва умуий пигментлар ўртасида ўртасида юқори корреляцион боғланиш ($r=0,954$) қайт этилди. Хл “а” ва каратиноид ўртасида ўртача ($r=0,625$) корреляцион боғланиш кўрсаткичларига эга бўлди.

Калит сўзлар. Хлорофил “а”, “б”, каратиноид, пигмент, вегетация даври, ўзгариш динамика, корреляция.

Кириш.

Шўрланиш қишлоқ хўжалиги ўсимликларининг унумдорлигини чекловчи, униб чиқиши ва яшовчанлигига салбий таъсир кўрсатадиган асосий абиотик омиллардан биридир [1]. Шўрланиш ғўзанинг ўсиши, ҳосилдорлиги ва тола сифати учун жиддий таҳдиддир. Шу сабабли,

пахтанинг шўрланишга бўлган муносабатини тушуниш, унинг чидамлик механизми ва бошқарув усулларини ўрганиш шўрланган шароитда пахта унумдорлигини яхшилаш стратегиясини шакллантиришга ёрдам беради [2].

Тупроқ шўрланиши ўзига хос ионларнинг токсиклигини, хужайра мембраналарнинг бузулиши сабаб, сув стрессини ва озуқа моддаларининг номуносивблигини келтириб чиқаради, бу эса ўсимликларнинг ўсиши, ривожланиши ва пироваришида ҳосилнинг шаклланишига салбий таъсир кўрсатади [3]. Маълумки, ўсимликларнинг фотосинтетик тизими юқори ҳарорат ва тузларнинг таъсирига жуда сезгир [4]. Кўпгина ўсимлик турларида фотосинтез жадаллигининг пасайиши шўрланиш стрессининг аниқ белгисидир. Шўрланиш хлоропласт қатламли тизимининг дисориентацияси ва хлоропласт яхлитлигини йўқотиши туфайли фотосинтез жараёнига таъсир қилади, бу эса фотосинтез фаоллигининг пасайишига олиб келади [5-7]. Шунинг учун навларнинг тузга чидамлигини баҳолашда ишончли кўрсаткич сифатида фотосинтетик пигментлар таркибидаги физиологик кўрсаткичлар бўйича ўзгаришларни ҳисобга олиш зарур [8].

Каротиноидлар фотосинтез жараёнида ёруғлик энергиясини тўплашда иштирок этадиган фотосинтетик механизмнинг яна бир муҳим пигменти ҳисобланади. Ўсимликлардаги туз стресси пайтида каротиноидларнинг биосинтези учун масъул бўлган генларнинг экспрессиясининг пасайиши фотосинтез тезлигининг секинлашиши билан боғлиқ бўлиб, натижада ҳосилдорлик пасаяди [6]. Rafique ва бошқалар [9] каротиноид таркибининг деградацияси хлорофилл билан солиштирганда шўрланиш стрессидан секинроқ эканлигини маълум қилди. Хусусан, ўсимликларнинг фотосинтетик аппарати кўрсаткичлари информацион бўлиб, тўқималарда пигмент миқдори уларнинг функционал ҳолатини, ўсиш, ривожланиш ва стресс даврида юзага келадиган ўзгаришларни белгилайди.

Тадқиқот объекти ва усуллари.

Тадқиқод объекти сифатида Ғўза (*G. hirsutum L.*) . турига мансуб Султон, Ан Баёвут, Бухоро-102, Самара навлари ва Т-1849, Т-606, Т-2460, Т-1205, Т-2204, Т-2796, Т-1907, Т-27, Т-33, Т-578 ва Т-989 тизмалари танлаб олинди. Тадқиқотга жалб қилинган барча нав ва тизимларнинг вегетацион ривожланиш, чин барг чиқариш, шоналаш, гуллаш ва кўсаклаш даврлари кесимида фотосинтетик пигментлар миқдорини динамикаси ва унинг ўсимликни ўсиш ва ривожланиш билан боғлиқлиги ўртасида корреляцион боғланишлар даражалари аниқланилди. Белгилар ўртасидаги корреляцион боғланишлар даражаси SPSS-17 компьютер дастури асосида таҳлил қилинди. Ўсимликларнинг фотосинтез соф маҳсулдорлиги (ФСМ) В.В.Кузнецов усили орқали аниқланилди. Тажрибада ўсимлик баргларидаги хлорофилл “а”, хлорофилл ”б” ва каратиноидлар миқдорлари нур ютилиш кўрсаткичлари 664, 649 ва 470 нмда Agilent Cary 60 UV-Vis маркали спектрофотометрда аниқланди.

Олинган натижалар ва уларнинг муҳокамаси.

Сирдарё вилояти яни мирзачўл худудининг аксарият қисми кучли, ўртача, кучсиз шўрланган экин ер майдонларидан ташкил топган. Шўрланишнинг турли хил даражалари ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланиш даврлари ва ҳосилдорликка кучли таъсир этиши кўплаб илмий адабиётларда баён этилган. Тадқиқотимизда ғўзанинг 14 та нав ва тизимларини ўртача шўрланган тупроқ шароитида фотосинтетик пигментлар миқдорини ўсимликни ривожланиш фазалари кесимида ўзгариш динамикаси ва пигментлар миқдорини фотосинтез соф маҳсулдорлиги билан ўзаро корреляцион боғланишлар даражаларини аниқлаш асосий мақсадимиз ҳисобланади.

Тадқиқотимизда фотосинтетик пигментлар миқдори фазалар кесимида 1-жадвал маълумотларида тўлиқ келтирилган. Бу маълумотлардан кўришимиз мумкинки ҳар битта нав ва тизимларнинг фотосинтетик пигментлари

ривожланиш фазалари ортган сари пигментлар миқдори ҳам ортиб борганлигини кўришимиз мумкин. Масалан; Бухоро навида чин барг чиқариш фазасида Хлорофил “а” 9,87 мг/г ташкил этган бўлса, шоналашав даврида бу кўрсаткич 10,75 мг/г ни, гуллаш даврида 10,41 мг/г, кўсаклаш даврида эса бу кўрсаткич 10,07 мг/г ташкил этди. Шунга этибор қаратиш жоизки пигментларни энг юқори даражадаги миқдори кўсаклаш даврига эмас балким, шоналаш даврига тўғри келди. Демак бу пигментлар миқдори фазалар кесимида шоналаш даврида энг юқори кўрсаткичга кўтарилиб, гуллаш ва кўсаклаш фазаларида нисбатан кам миқдорда бўлиши тажрибамизда аниқланилди. Буни 1-расмда келтирилган маълумотда аниқ кўриш мумкин.

1-расм. Фазалар кесимида фотосинтетик пигментлар динамикаси

Буни илмий манбаларда шоналаш давридан гуллаш давригача фўзаларнинг кучли физиологик жараёнлар кетиши билан ва бу даврда айни кунинг энг иссиқ даврларига тўғри келиши билан боғлаш мумкин эканлиги тақидланган. Куннинг иссиқ дарларида ва кам намгарчилик вақтида хлорофиллар миқдорининг ошиши ва намлик етарли ва харорат паст даврларда хлорофиллар миқдорининг камайиши хақида маълумотлар

келтирилиб ўтилган[10-15]. Хақиқатдан ҳам бизнинг тажрибаларда ҳам ғўза навлари ва тизимларини агротехнологик парваришда шонлаш даврида суғориш ишлари амалга оширилмади ва кам намгарчилик мухити бўлди. Гуллаш даври ва кўсаклаш даврида суғориш ишлари амалга оширилганлиги ва бу даврда май-июн ойларига нисбатан, июлнинг охири ва августнинг бошларида хаво харорати нисбатан паст бўлиши фотосинтетик пигментлар миқдorigа тасир этганлигини олинган натижалар асосида ифодалашимиз мумкин. Қолган нав ва тизимларда ҳам фазалар кесимида фотосинтетек пигментлар миқдори динамикаси бўйича юқоридаги натижаларни тасдиқлади.

Ќўза навлари ва тизимларининг пигментлар миқдори ўзаро солиштирилганда айрим нав ва тизимларда пигментлар миқдори юқори бўлса, базиларида нисбатан паст натижа қайт этганлигини, яни навлар кесимида пигментлар миқдори бўйича кучли вариацияланиш кузатилди. Буни 1 жадвал маълумотларидан ҳамда 2-расм орқали билишимиз мумкин.

2-расм. Фотосинтетик пигментлар миқдорини фазалар кесимида вариацияланиши.

Бу маълумотларни кенгроқ ёритиш мақсадида 15 та нав ва тизимлар орасидан пигментлар ва соф фотосинтез маҳсулдорлиги кўрсаткичлари бўйича энг юқори, ўртача ва энг паст кўрсаткичга эга бўлган 3 та навни

натижалари билан танишиб чиқамиз. Энг юқори натижани нисбатан Султон нави, ўртача кўрсаткични Линия-2296 тизими ва энг паст натижани Линия-1907 тизми маълумотлари кўрсатди.

1-жадвал

Вўза пигментлар миқдори, ривожланиш фазалар кесимида.

№	нав номи	Пигментлар миқдори мг/г					Каратиноид	Фотосинтез соф маҳсулдорлиги г/м ² /кунлик
		Ривожланиш фазалари	Хл "а"	Хл "б"	Умумий хлорофил			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Бухоро	1	9,87	3,04	12,91	1,73	4,62	
		2	10,75	3,75	14,5	2,48	6,62	
		3	10,41	3,24	13,65	2,09	9,62	
		4	10,07	2,94	13,01	2,23	10,09	
2	Султон	1	10,87	2,84	13,71	1,99	5,49	
		2	11,37	3,73	15,1	2,98	7,43	
		3	11,46	3,27	14,73	2,37	10,03	
		4	9,87	2,96	12,83	2,06	11,85	
3	Самара	1	9,54	1,89	11,43	1,87	3,81	
		2	10,2	3,27	13,47	2,71	5,80	
		3	9,28	2,68	11,96	2,31	9,26	
		4	9,36	2,27	11,63	2,08	10,67	
4	Ан-боёвут	1	9,55	2,34	11,89	1,83	4,18	
		2	11,1	3,84	14,94	2,81	6,24	
		3	10,95	2,61	13,56	2,16	9,47	
		4	9,34	2,26	11,6	2,04	11,20	
5	Линия-989	1	8,35	1,86	10,21	1,81	3,01	
		2	10,5	3,68	14,18	2,31	5,22	
		3	9,26	2,49	11,75	2,01	8,55	
		4	9,64	2,28	11,92	1,98	9,95	

6	Линия- 2460	1	10,36	2,34	12,7	2,04	5,34
		2	12,36	3,92	16,28	3,01	7,06
		3	11,47	2,76	14,23	2,24	10,12
		4	10,33	2,41	12,74	2,11	11,46
7	Линия- 2796	1	8,53	1,86	10,39	1,71	3,26
		2	9,25	2,94	12,19	1,68	5,12
		3	9,11	2,14	11,25	1,87	8,69
		4	9,06	1,98	11,04	1,56	10,06
8	Линия- 1849	1	8,69	2,17	10,86	1,46	3,69
		2	9,86	2,65	12,51	2,06	6,31
		3	8,63	1,95	10,58	1,82	9,54
		4	8,24	1,83	10,07	1,73	10,95
9	Линия- 1205	1	10,28	3,11	13,39	2,07	4,25
		2	12,62	4,19	16,81	3	6,70
		3	11,82	2,68	14,5	2,57	9,29
		4	10,96	2,81	13,77	2,19	11,24
10	Линия- 27	1	9,86	2,89	12,75	1,87	3,57
		2	10,55	3,69	14,24	2,23	6,30
		3	10,23	2,54	12,77	2,35	9,34
		4	9,74	2,49	12,23	2,12	10,47
11	Линия- 33	1	9,49	2,55	12,04	1,83	3,37
		2	10,5	3,68	14,18	2,01	6,49
		3	10,02	2,19	12,21	1,69	9,15
		4	9,67	2,1	11,77	1,77	10,65
12	Линия- 606	1	7,25	1,57	8,82	1,95	2,98
		2	8,3	2,83	11,13	2,48	5,63
		3	8,11	1,89	10	2,04	8,56
		4	7,98	1,63	9,61	1,88	10,09
13	Линия- 2204	1	7,68	1,52	9,2	1,46	3,74
		2	7,44	2,9	10,34	1,31	5,37
		3	8,01	1,69	9,7	1,53	8,38
		4	7,59	1,72	9,31	1,24	10,10

14	Линия- 1907	1	6,54	1,85	8,39	1,23	2,48
		2	6,93	2,6	9,53	0,95	4,56
		3	7,23	2,16	9,39	1,34	7,79
		4	6,49	2,07	8,56	1,05	9,54

Изоҳ; 3-устунда ривожланиш фазалари рақамларда ифодаланиб, қуйдагиларни англатади. 1-чин барг чиқариш фазаси, 2-Шоналаш фазаси, 3-Гуллаш фазаси, 4-Тўлиқ қўсақлаш (пишиш) фазаси.

Чин барг чиқариш фазасида Султон навининг пигментлар миқдори Хл “а”, Хл “б”, умумий хлорофил ва каратиноидлар миқдори бўйича, тегишли равишда 10,87мг/г, 2,84мг/г, 13,71 мг/г, 1,9 мг ни ташкил этди. Ўртача кўрсаткични қайт этган Линия 2796 тизимида эса бу кўрсаткичлар тегишли равишда, 8,53 мг/г, 1,86, мг/г, 10,39 мг/г, 1,71 мг/г миқдорда пигментлар миқдори аниқланилди. Пигментлар миқдори бўйича паст натижани қайт этган Линия-1907 тизмида бу кўрсаткич бўйича Хл “а” 6,54 мг/г, Хл “б” 1,85 мг/г, умумий хлорофил 8,85 мг/г ва каратиноидлар 1,23 мг/г миқдорда бўлди. Шу маълумотлардан кўришимиз мумкинки навлар ўртасида пигментлар миқдорлари фарқини. Султон навида Хл “а” миқдори Линия-2796 тизимида нисбатан 2,34 мг/г миқдорда кўп бўлган бўлса Линия 1907 тизимида нисбатан 4,33 мг/г миқдорда устинлик қилди. Хл “б” миқдори бўйича эса Линия-2796 тизимидан 0,98 мг/г , Линия 1907 тизимидан 0,99 мг /г га устинлик қилди. Умумий хлорофил миқдори бўйича тегишли равишда Султон нави 3,32 мг/г, 5,35 мг/г га ва каротиноид миқдорлари бўйича 0,28 мг/г ва 0,76 мг/г миқдорда устинлик қилди.

Шоналаш фазасида Султон навида ривожланишини Хл “а” 11,37 мг/г, Хл “б” 3,27 мг/г, умумий хлорофил 15,1 мг/г ва каратиноидлар 2,98 мг/г ни ташкил этиб, Линия-2796 тизимидан тегишли равишда 9,25 мг/г, 2,94 мг/г, 12,19 мг/г, 1,68 мг/г ни, Линия-1907 тизимида эса бу фазада Хл “а” 6,93 мг/г, Хл “б” 2,6 мг/г умумий хлорофил 9,53 мг/г ва каратиноидлар 0,95 мг/г ни ташкил этди. Бу фазада ҳам пигментлар миқдори ўртасида нав ва линиялар

кесимида фарқланишлар борлиги олинган натижаларимиздан аниқлашимиз мумкин. Шоналаш фазасида ҳам Султон нави қолган Линия-2796, Линия-1907 тизимларига нисбатан фотосинтетик пигментлар миқдори бўйича устинлик қилди.

Гуллаш фазаси ва кўсаклаш фазасида ҳам 1- жадвалда келтирилган фотосинтетик пигментлар миқдори натижалари асосида олинган юқори, Султон нави, ўратча Линия-2796 ва паст Линия-1907 тизимларининг пигментлар миқдори бўйича фазлар кесимида ва навлар аро фарқланишлар қайт этилди.

Фотосинтетик пигментлар ўртасидаги корреляцион боғланишлар даражаси аниқланганда, юқори кўрсаткичга эга бўлган нав ва тизимлар, Султон нави мисолида ўрганилди ва бу нав пигментлар миқдори ўртасидаги корреляцион боғланишлар даражаси ўша 1-жадвалдаги юқори кўрсаткичга эга нав ва тизимларга натижаларига ҳам таълуқли ҳисобланади (2-жадвал). Ўртача ва паст кўрсаткичга эга Линия-2796 ва Линия-1907 тизимлари маълумотлари ҳам тегишли равишда ўз гуруҳларига таълуқли бўлади.

Султон навининг Хл “а” ва Хл “б” пигметлари ўртасида ўртача корреляцион боғланиш ($r=0,679$) қайт этилган бўлса, Хл “а” ва умумий пигментлар ўртасида ўртасида юқори корреляцион боғланиш ($r=0,954$) қайт этилди. Хл “а” ва каратиноид ўртасида ўртача($r=0,625$) корреляцион боғланиш аниқланилди.

2-жадвал.

Султон нави пигментлар ўртасидаги коррелятсион боғланишлар даражалари.

Correlation Matrix				
	Хл “а”	Хл “б”	умуий хлорофил	Каратиноидлар
Хл “а”	1,000	0,629	0,954	0,625

Хл “б”		1,000	0,834	0,994
умуий хлорофил			1,000	0,828
Каратиноидлар				1,000

Линия-2796 тизими пигментлар ўртасидаги корреляцион боғланишлар даражаси ўрганилганда (3-жадвал) Хл “а” ва Хл “б” пигментлари ўртасида ўртача корреляцион боғланиш ($r=0,708$) қайт этилган бўлса, Хл “а” ва умумий пигментлар ўртасида юқори корреляцион боғланиш ($r=0,887$) қайт этилди. Хл “а” ва каратиноид ўртасида паст ($r=0,007$) корреляцион боғланиш аниқланилди. Хлорофил “б” ва умумий хлорофил ($r=0,954$) ҳамда ўртасида юқори кореляцион боғланиш аниқланилди. Хлорофил “б” ва каратиноидлар ўртасида паст ($r=0,994$) кореляцион боғланиш аниқланилди.

3-жадвал.

Линия-2796 тизми пигментлар ўртасидаги корреляцион боғланишлар даражалари.

Correlation Matrix				
	Хл “а”	Хл “б”	умуий хлорофил	Каратиноидлар
Хл “а”	1,000	0,708	0,887	0,007
Хл “б”		1,000	0,954	0,010
умуий хлорофил			1,000	0,009
Каратиноидлар				1,000

Линия-1907 тизими пигментлар ўртасидаги корреляцион боғланишлар даражаси ўрганилганда (4-жадвал) Хл “а” ва Хл “б” пигментлари ўртасида ўртача корреляцион боғланиш ($r=0,503$) қайт этилган бўлса, Хл “а” ва умумий пигментлар ўртасида ўртасида юқори корреляцион боғланиш ($r=0,881$) қайт этилди. Хл “а” ва каратиноид ўртасида ўртача ($r=0,358$) корреляцион боғланиш аниқланилди. Хлорофил “б” ва умумий хлорофил ($r=0,852$) ўртасида юқори корреляцион боғланиш аниқланилди. Хл “б” ва каратиноидлар ўртасида паст тескари корреляцион ($r=-0,625$) боғланиш қайт этилган бўлса, умумий хлорофил ва каротиноидлар ўртасида ($r= - 0,124$) тескари корреляцион боғланиш қайт этилди.

4-жадвал.

Линия-1907 тизми пигментлар ўртасидаги корреляцион боғланишлар даражалари.

Correlation Matrix				
	Хл “а”	Хл “б”	умумий хлорофил	Каратиноидлар
Хл “а”	1,000	0,503	0,881	0,358
Хл “б”		1,000	0,852	-0,625
умумий хлорофил			1,000	-0,124
Каратиноидлар				1,000

Пигментлар ўртасидаги корреляцион боғланишлар даражасига, пигментлар миқдори ўзгариши таъсир кўрсатиши аниқланилди. Буни юқоридаги кам, ўрта ва юқори миқдорли гурухларнинг пигментлар миқдори ўртасидаги корреляцион боғланишлар даражаларидан кўришимиз мумкин. Юқори пигмент миқдорли гурухларда Хл “а”, Хл “б”, умумий хлорофил, каратиноидлар ўртасида ўртача ва кучли даражали корреляцион боғланишлар қайт этилди. Пигментлар миқдори ўрта даражали бўлган

гурухларда эса Хл “а”, Хл “б”, умуий хлорофил ўртасида юқори даражали корреляцион боғланишлар қайт этилган бўлса, бу пигментлар билан каратиноидлар ўртасидаги паст даражали корреляцион боғланиш кузатилди. Кам пигмент миқдорга эга бўлган гурухларда Хл “а”, Хл “б”, умуий хлорофил ўртасида ўрта даражали ва юқори даражали корреляцион боғланиш кузатилди, Хл “а” ва каратиноидлар ўртасида ўртача боғланишлар аниқланилди, Хл “б” ва каратиноидлар ўртача тескари боғланиш, каратиноид ва умуий хлорофил ўртасида эса тескари корреляцион боғланишлар аниқланилди.

Хулосалар.

Ғўза нав ва тизмиларининг барг таркибидаги пигментлари миқдори ривожланиш фазалари кесимида ўзгариб туриши аниқланилди. Пигментлар миқдори шоналаш фазасида юқори даражада ошиши ва гуллаш ва кўсаклаш даврларида пигментларнинг нисбатан камайиши натижалар асосида исботланди.

Фотосинтетик пигментлар миқдори навлар кесимида аниқланилганда кескин фарқланиш келиб чиқди. Бунда юқори фотосинтетик пигментлар эга бўлган Султон ва Ан-боёвут навлари ўртача шўрланган тупроқ шароитига чидамли деп топилди.

Линия-2460, Линия-1843, Линия, 1205 тизимлари фотосинтетик пигментлар миқдори билан бошқа тизимлардан юқори натижа кўрсатиб, келажакда селекция ишларида фойдаланиш ва истиқболли навлар яратишда бошланғич манба сифатида ишлатиш мумкин.

Пигментлар ўртасидаги корреляцион боғланишлар даражасига аниқланилганда, пигментлар миқдори юқори, ўрта ва кам миқдорда бўлган нав ва тизмиларининг пигментлар ўртасидаги корреляцион боғланишлар турли хил бўлиши аниқланилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Ў.Жуманов., Т. Кулиев. “Кузги буғдой генотипларини шўрга чидамлигини лаборатория шароитида аниқлаш” Пахтачилик ва дончилик илмий амалий журнал № 1 сон 2022
2. Bohnert HJ, Nelson DE, Jensen RG Adaptations to environmental stresses//The Plant Cell. 1995. - V. 7. - R.1099-1111.
3. Meloni DA, Oliva MA, Ruiz HA, Martinez CA Contribution of proline and inorganic solutes to osmotic adjustment in cotton under salt stress//J. Plant Nutr. 2001. - V. 24 (3).- P. 599 - 612.
4. Shabala S. N. Lew R. R. Turgor regulation in osmotically stressed Arabidopsis epidermal root cells. Direct support for the role of inorganic ion uptake as revealed by concurrent flux and cell turgor measurements//Plant Physiol. 2002. - V. 129. - P. 290–299.
5. Wang N et al. Relative contribution of Na^+/K^+ homeostasis, photochemical efficiency and antioxidant defense system to differential salt tolerance in cotton (*Gossypium hirsutum* L.) cultivars//Plant Physiol Biochem. 2017. - V.119. - P.121–131.
6. Shah S, Houborg R, McCabe M. Response of chlorophyll, carotenoid and SPAD-502 measurement to salinity and nutrient stress in wheat (*Triticum aestivum* L.)//Agronomy. 2017. - V.7. - P.61.
7. Zhang L, Zhang G, Wang Y, Zhou Z, Meng Y, Chen B. Effect of soil salinity on physiological characteristics of functional leaves of cotton plants//J Plant Res. 2013. - V.126. - P.293–304.
8. Iram S., Saba A., Jehanzeb F., Muhammad R., Et al. Salinity stress in cotton: effects, mechanism of tolerance and its management strategies//Physiol Mol Biol Plants. 2019. - V.25 (4). - P.807–820.

9. Rafique A, Salim M, Hussain M, Gelani S. Morpho-physiological response of cotton (*Gossypium hirsutum* L.) cultivars to variable edaphic conditions//Pak J Life Soc Sci. 2003. - V.1. - P.5–8.
10. А.Зикрияев. “Ѓўза физиологияси ва биокиёси” Монографияю Т-2010 й. Б-112.
11. Shavkiev J, Hamdullaev SH, Nabiev S, Usmanov R. Water sensitivity and tolerance indices upon productivity in upland cotton and other economic valuable traits. Bulletin of Gulistan State University. 2019;2:71-76.
12. Nabiev SM, Usmanov RM, Khamdullaev Sh A, Shavkiev J Sh. Study of physiological indicators of the water balance of plants and morphological signs of leaf of fine-fiber varieties in different irrigation regimes. Journal of biology of Uzbekistan.2020; 1:51-58.
13. Макамов АХ, Холмурадова ММ, Хусенов НН, Бойқобилов УА. Шавкиев Ж.Ш.. Ѓўза генотипларининг сув танқислигига чидамлигини баҳолаш. Academic research in educational sciences.2022; 3 (6): 437-446.
14. Шавкиев ЖШ, Хамдуллаев ША, Набиев СМ, Бозоров ТА, Абдишукирова СК, Эшонкулов ЭС. Количество пигментов в листьях растений сортов хлопчатника в условиях оптимального водного режима и засухи. The Way of Science. 2017; 3:16-18.
15. Аширалиева СМ, Набиев СМ, Шавкиев ЖШ. Сирдарё вилоятининг ўртача шўрланган шароитидаги ғўза генотипларининг баъзи қимматли-хўжалик кўрсаткичлари. Results of National Scientific Research International Journal.2023; 2 (1): 58-68.